

In de leeswereld van jongeren

Als kinderen en jongeren ouder worden, daalt bij veel van hen de leestijd en het leesplezier. Jongeren en jongvolwassenen zijn dan ook een belangrijke doelgroep voor leesbevorderaars, maar er zijn vaak vragen over hun leesgedrag. Lezen zij nu minder dan voorheen? Of vooral anders? En is dat erg? Voor het nieuwe onderzoek *In de leeswereld van jongeren*¹ van Stichting Marktonderzoek Boekenvak is onder circa 1.000 jongeren tussen de 12 en 25 jaar onderzocht hoe zij boeken lezen, lenen en kopen. Wat zijn de belangrijkste resultaten, en wat kunnen bibliotheken hiervan leren?

TEKST: BJORN SCHRIJEN, ADVISEUR ONDERZOEK EN KENNISDELING BIJ DE KB, DE NATIONALE BIBLIOTHEEK.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Hoe lezen jongeren?

Van de ondervraagde jongeren leest 46% minstens één keer per week in een boek. Dat is evenveel als onder de gehele bevolking, en meer dan in 2018, toen 38% van de jongeren wekelijks in een boek las.^{2,3} Toch is niet gelijk te zeggen dat jongeren méér zijn gaan lezen. In het onderzoek is namelijk alleen gevraagd *hoe vaak* jongeren lezen, niet *hoelang* zij dit doen of *hoeveel* zij in die tijd lezen. Ook verschilt het leesgedrag per leeftijd. Vooral achttienplussers zijn vaker gaan lezen, terwijl de leesfrequentie onder twaalf- en dertienjarigen is afgenomen.

Jongeren lezen bovengemiddeld veel van papier. Zo'n acht van

de tien jongeren lezen voornamelijk of uitsluitend van papier, terwijl dit onder de hele bevolking geldt voor zeven van de tien lezers.²

Wat lezen jongeren?

Met de leeftijd verbreedt de leesinteresse. Gemiddeld lezen twaalf- tot vijftienjarigen drie verschillende genres, terwijl 20- tot 25-jarigen boeken uit vijf verschillende genres lezen. Spanning, avontuur en fantasy worden door alle leeftijden graag gelezen, maar er zijn ook verschillen. Stripboeken en humoristische boeken doen het goed in de jongste groep jongeren, terwijl vanaf

Stripboeken en humoristische boeken doen het goed in de jongste groep jongeren, terwijl vanaf zestien jaar de aandacht toeneemt voor genres als young adult, liefde en seksualiteit en psychologie/zelfhulp.

zestien jaar de aandacht toeneemt voor genres als young adult, liefde en seksualiteit en psychologie/zelfhulp.

Anderstalig lezen is de laatste jaren in opmars.⁴ Van de zestienplussers in dit onderzoek geeft zelfs een van de drie aan bij voorkeur in het Engels te lezen. Jongeren lezen om verschillende redenen in een andere taal. Ze lezen bijvoorbeeld boeken liever in de originele taal, willen hun vaardigheid in de andere taal vergroten of vinden een vertaling niet lekker lezen.

Waarom lezen jongeren (niet)?

De leeftijdsgroepen denken anders over lezen. De 20- tot 25-jarigen zijn overwegend positief: zij kunnen zich inleven (dit geldt voor 67% van de ondervraagden), leren er veel van (56%), kunnen bij een boek wegdromen (57%) en lezen graag (58%). De twaalf- tot vijftienjarigen lezen met minder plezier: 57% van hen leest omdat het moet van school, en 40% vindt lezen saai. Naast het niet leuk vinden van lezen, zijn er ook andere redenen die het lezen in de weg kunnen staan. Voor een deel van de jongeren is dit een gebrek aan tijd (43%) en/of een voorkeur voor andere activiteiten (56%). Daarnaast is 47% van de jongeren tijdens het lezen snel afgeleid door hun telefoon en vindt 42% het moeilijk om zich op het lezen te concentreren.

Hoe kiezen jongeren een boek?

Er zijn veel verschillende manieren om aan leesinspiratie te komen: onder andere in fysieke of online boekwinkels, de bibliotheek, via school of op online leesplatforms. Voor twaalf- tot vijftienjarigen spelen ouders, familie en docenten een belangrijke rol in de boekenkeuze. Voor zestienplussers zijn sociale media het belangrijkste inspiratiekanaal, en het belang hiervan is ook toegenomen sinds 2018. Twaalf- tot vijftienjarigen vinden de meeste leesinspiratie op TikTok, 20- tot 25-jarigen op Instagram. De hashtag #BookTok bleek bekend bij 27% van alle ondervraagde jongeren, 15% van de jongeren leest wel eens een boek dat zij via BookTok gezien hebben, en 9% zegt door BookTok meer te zijn gaan lezen, lenen of kopen.

Hoe komen jongeren aan boeken?

Jongeren komen het vaakst aan boeken door deze te krijgen of zelf te kopen. Ten opzichte van 2018 verkrijgen minder jongeren hun boeken via de bibliotheek of bibliotheek/mediatheek op school. Toch is de bezoekfrequentie aan de bibliotheek ongeveer gelijk gebleven. Hoewel dus minder jongeren boeken uit de bibliotheek halen, wordt de bibliotheek als plek nog evenveel bezocht.

Tussen 2018 en 2022 is het aantal bibliotheekleden toegenomen in de leeftijdscategorieën 13-15 jaar en 16-17 jaar. Onder 18- tot 20-jarigen en 21- tot 30-jarigen daalde het aantal leden.⁵ In het onderzoek is ook aan achttienplussers gevraagd waarom zij na hun achttiende geen bibliotheeklid zijn gebleven. De prijs was daarvoor de belangrijkste reden: 41% van hen vond het lidmaatschap te duur om zelf te betalen. Opvallend is dat voor de huidige twaalf- tot zeventienjarigen de prijs minder een rol lijkt te spelen. Hoewel 43% van hen al zegt te weten na hun achttiende

geen bibliotheeklid te blijven, is de contributieprijs voor slechts 17% van hen daar de reden voor.

Wat betekenen deze resultaten voor de bibliotheek?

In algemene zin bieden de resultaten van het onderzoek inzicht in wat verschillende groepen jongeren (willen) lezen, hoe zij te inspireren zijn en wat mogelijke obstakels zijn. Bibliotheken kunnen deze inzichten gebruiken om collecties, dienstverlening en activiteiten toe te spitsen op de (lees)behoeften van jongeren. Een tool die hierin mogelijk ondersteunend kan zijn, is het Dashboard Bibliotheekleden.⁶ Hierin is per bibliotheek te zien welk deel van alle jongeren in het werkgebied wel en niet bereikt wordt. Meer specifieke resultaten nodigen uit om verder over na te denken en te bespreken. Zo ervaren vier van de tien achttienplussers de prijs van een bibliotheekabonnement als te duur. De onderzoekers stellen voor om deze prijsperceptie te beïnvloeden door de prijs niet per jaar, maar per maand te communiceren. Een andere suggestie is om te benadrukken dat een bibliotheekabonnement veel meer biedt dan de mogelijkheid om boeken te lenen.

Ook de voorkeur van veel jongeren voor Engelstalige boeken vormt een vraagstuk. Er is een duidelijke vraag naar Engelstalige boeken (die ook uit cijfers over de boekverkoop blijkt⁷), maar in de bibliotheek is dit nog veel minder te zien: slechts 3% van de totale boekencollectie en 2% van de uitleningen was in 2022 Engelstalig.^{5,7} Geldt hier dat een groter Engelstalig aanbod de vraag zou voeden, en meer jongeren de bibliotheek in haalt? En in welke mate moet de bibliotheek om het lezen te bevorderen in deze vraag meegaan, terwijl het óók belangrijk is dat jongeren in het Nederlands lezen?

Een interessante uitkomst ten slotte is dat ongeveer een van de vijf jongeren duurzaamheid laat meewegen in de afweging om een boek te lenen of (nieuw, tweedehands of digitaal) te kopen. Daar ligt mogelijk een promotiekans voor de bibliotheek. Doordat bibliotheekboeken immers lange tijd door veel mensen gedeeld worden, en de reisafstand naar de bibliotheek gemiddeld genomen klein is, zijn bibliotheken misschien wel de duurzaamste manier om aan nieuwe boeken te komen.

Bronnen

De bronnen (superscripts) bij dit artikel vindt u op bibliotheekblad.nl/bronnen

Over het onderzoek

In de leeswereld van jongeren is het 64e onderzoek dat door GfK is uitgevoerd in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB). SMB is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Boekverkoopbond, Groep Algemene Uitgevers, CPNB, Stichting Lezen en de KB. Sinds 2007 laat SMB elk kwartaal consumentenonderzoek uitvoeren naar het lezen, kopen en lenen van boeken. Jaarlijks wordt één algemeen onderzoek uitgevoerd en drie onderzoeken naar specifieke thema's. Alle onderzoeksrapporten zijn verzameld op kvbboekwerk.nl/consumentenonderzoek